

ТРАДИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ У А.П.ЧЕХОВА И У.Р.УМАРБЕКОВА

Сабиров Неъмат Казакбаевич

Доцент Ферганского государственного университета.
Orcid: 0009-0000-1960-9666 e-mail: sabirov.nemat60@gmail.com

Гурина Анастасия

Студентка 4 курса Ферганского государственного университета
Orcid: 0009-0006-9356-974X e-mail: gurina.ana24@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20506894>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-may 2026 yil
Ma'qullandi: 28-may 2026 yil
Nashr qilindi: 30-may 2026 yil

KEY WORDS

реализм, действительность,
сравнительный анализ, Чехов,
Умарбеков, психологизм,
художественная деталь.

ABSTRACT

В статье рассматриваются традиции и национальное своеобразие в изображении действительности на материале рассказов А.П.Чехова «Крыжовник» и У.Р.Умарбекова «Память». Анализируются особенности художественного отражения реальности, способы раскрытия внутреннего мира героев, роль художественной детали и национального колорита. Показано, что оба автора продолжают реалистические традиции своих литератур, однако национально-культурная специфика определяет своеобразие их художественного мировидения.

Введение. Проблема изображения действительности занимает важное место в литературе различных народов. Реалистическое искусство стремится к правдивому отражению жизни, однако способы художественного воплощения реальности зависят от национальной культуры, исторических условий и мировоззрения автора. Именно поэтому произведения разных литератур, несмотря на общность эстетических принципов, обладают собственным художественным своеобразием.

Особый интерес представляет сопоставление рассказа А. П. Чехова «Крыжовник» и рассказа У. Р. Умарбекова «Память». Оба произведения посвящены нравственным проблемам человека, его отношению к окружающему миру и духовным ценностям. Вместе с тем в них отчётливо проявляются особенности русской и узбекской литературных традиций, что делает возможным сравнительное исследование способов изображения действительности.

Обзор и анализ литературы.

Творчество Чехова традиционно рассматривается в контексте русского критического реализма конца девятнадцатого века. Исследователи отмечают его внимание к внутреннему миру человека, умение раскрывать серьёзные социальные и нравственные проблемы через бытовые ситуации и повседневные детали. В рассказе «Крыжовник» писатель обращается к проблеме духовного самообмана человека, который стремится к личному благополучию, не замечая страданий окружающих.

Творчество Умарбекова занимает важное место в развитии современной узбекской прозы. В центре внимания писателя находятся вопросы нравственной ответственности личности, сохранения памяти о прошлом и духовных ценностей народа. Рассказ «Память» раскрывает значение исторической и семейной памяти в формировании человеческой личности.

Несмотря на различие исторических эпох и национальных традиций, произведения обоих авторов объединяет стремление к осмыслению нравственных проблем современности. Однако сравнительный анализ особенностей изображения действительности в данных рассказах остаётся недостаточно изученным, что определяет актуальность исследования.

Методология исследования.

Методологическую основу исследования составляет сравнительно-типологический метод, позволяющий выявить сходства и различия в художественном отражении действительности.

В работе используются элементы структурно-семантического анализа, направленного на изучение композиции, системы образов и художественных деталей. Психологический анализ помогает раскрыть особенности внутреннего мира персонажей и их нравственных переживаний. Комплексное использование данных методов позволяет рассматривать произведения как целостные художественные системы и выявлять национальное своеобразие их поэтики.

Анализ и результаты.

В рассказе «Крыжовник» Чехов создаёт многоплановую картину русской действительности во времена помещичьего уклада жизни. Центральным образом произведения становится Николай Иванович, посвятивший свою жизнь осуществлению мечты о собственном имении и крыжовнике. Достигнув желаемого, герой ощущает себя счастливым, однако его счастье оказывается основанным на самообмане и равнодушии к окружающему миру. И именно символ крыжовника приобретает в произведении особое значение. Для героя он становится воплощением жизненного успеха, тогда как автор показывает ограниченность подобного мировоззрения. Через этот образ Чехов раскрывает характерную для русской литературы проблему нравственной ответственности личности перед обществом.

В рассказе «Память» Умарбеков обращается к теме сохранения духовного наследия и связи поколений. Для героев произведения память, воспроизведённая через символ орехового дерева, становится не только воспоминанием о прошлом, но и нравственной опорой в настоящем. Автор показывает, что человек не может существовать вне своей истории, семьи и национальной культуры. Национальное своеобразие произведения проявляется в изображении традиционного уклада жизни, уважительного отношения к старшему поколению, особого понимания долга и ответственности перед предками.

Если Чехов сосредоточивает внимание на внутреннем кризисе личности, то Умарбеков рассматривает человека прежде всего как часть семьи и общества. Существенную роль в обоих произведениях играет художественная деталь. У Чехова символом становится крыжовник, отражающий иллюзорное счастье героя. У Умарбекова важное значение приобретает орешина, семейные реликвии и образы прошлого, символизирующие связь времён и непрерывность духовных традиций.

Сравнительный анализ показывает, что оба автора следуют принципам реализма и стремятся к глубокому раскрытию внутреннего мира человека. Однако Чехов делает акцент на индивидуальном сознании и психологическом анализе, тогда как Умарбеков подчёркивает значение национальной памяти и коллективных нравственных ценностей.

Заключение. Проведённое сравнение рассказов позволяет заявить о том, что традиции и национальное своеобразие играют важную роль в изображении действительности как у Антона Павловича Чехова, так и у Ульмаса Рахимбековича Умарбекова. Оба писателя рассматривают человека в его взаимодействии с окружающим миром и поднимают важные нравственные вопросы, однако делают это с позиций различных культурных традиций. В рассказе «Крыжовник» преобладает характерное для русской литературы внимание к внутреннему миру личности и её духовным противоречиям. В рассказе «Память» центральное место занимает проблема сохранения исторической и нравственной преемственности поколений, что отражает особенности узбекского национального мировосприятия. Подытоживая можно прийти к выводу, что сопоставление данных произведений позволяет увидеть как универсальные гуманистические ценности, объединяющие разные литературы, так и национальные особенности художественного осмысления действительности.

Список использованной литературы:

1. Чехов А. П. Крыжовник // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. - М.: Наука, 1986.
2. Умарбеков, У. Р. Приключения 1972—1973 (сборник) / Ульмас Умарбеков. - М.: Молодая гвардия, 1973.
3. Хализев В. Е. Теория литературы. - М.: Высшая школа, 2004.
4. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. - М.: Прогресс, 1979.
5. Намазов Н. Узбекско-русские литературные связи. - Самарканд, 1981.